

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1747

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1747.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale (France ; 14..-1792), Organigrammes (organisation)

Selon l'*Almanach royal, année M. DCC. XLVII [...]*, A Paris : Chez La veuve D'Houry, Imprimeur ; Et Le Breton petit-fils D'Houry, Imprimeur ordinaire du Roy, rue de la Harpe, au St-Esprit. Avec Approbation & Privilège du Roy. 1747, p. 338-340.

Disponible sur Internet, url :
<<https://archive.org/details/almanachroyal1747sain/page/338/mode/1up>>.

Organigramme

Fonction en 1747	Titulaire	Forme normalisée
Bibliothécaire	M. l'Abbé Bignon	Jean-Paul Bignon (1662-1743)
Garde des Médailles et antiques	M. de Boze	Claude Gros de Boze (1680-1753)
Garde de la bibliothèque	M. L'Abbé Sallier	Claude Sallier (1685-1761)
Garde de la bibliothèque, commis en second	M. Melot	Anicet Melot (1697-1759)
Garde des Planches gravées et estampes	M. de la Croix	Joseph de La Croix

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Garde de la Bibliothèque particulière du roi à Versailles et du Cabinet des Livres de la suite de la Cour	M. Hardion	Jacques Hardion (1686-1766)
Garde des Livres du Cabinet du Roi à Choisy	M. Bernard	Pierre-Joseph Gentil-Bernard (1708-1775)
Secrétaire	M. Lefebvre	
Trésorier	M. de la Cour	
Interprète pour les langues orientales [turque et arabe]	M. Petis de la Croix	François Pétis de La Croix (1653-1713)
Interprète pour les langues orientales [turque et arabe]	M. Otter	Jean Otter (1707-1748)
Interprète pour les langues orientales [turque et persane]	M. Armain	Pierre Armain
Interprète pour les langues orientales	M. Ascari	Joseph Ascari
Interprète pour les langues orientales [chinoise, tartare, indienne, etc.]	M. Fourmont l'aîné	Étienne Fourmont (1683-1745)
Interprète pour les langues orientales	M. Le Roux des Hauterayes	Michel-Ange-André Le Roux Deshauterayes (1724-1795)
Interprète pour les langues orientales	M. De Guigue	
Interprète pour les langues allemande, danoise et suédoise	M. Winslow	Jacques Bénigne Winslow (1669-1760)
Interprète pour les langues esclavone, russe et polonaise	M. l'Abbé Girard	Gabriel Girard (1677-1748)

Pour la recherche des livres de médecine	M. Burette	Pierre-Jean Burette (1655-1747)
Pour la recherche des livres d'histoire	M. l'Abbé Alary	Pierre-Joseph Alary (1689-1770)
Pour la recherche des livres de belles-lettres	M. Danchet	Antoine Danchet (1671-1748)

Transcription

« La Bibliothèque du Roy tient sans contredit le 1^{er} rang entre toutes les Bibliothèques, soit pour le nombre des Manuscrits & des Livres imprimés qu'elle contient, & par le précieux assemblage de Médailles & Pièces antiques dont elle est enrichie, soit par la magnificence des Bâtimens où elle est maintenant logée. Les Sçavans & les Curieux François & Etrangers y trouvent en tout tems un accès facile auprès de ceux qui, sous les ordres de M Bignon, sont attachés à cette Bibliothèque. Les Galleries où sont les Livres imprimés, sont ouvertes au Public le mardi & le vendredi matin.

Bibliothécaire.

1743 M. Bignon, Maître des Requêtes, de l'Académie Française, à l'Hôtel de la Bibliothèque du Roy.

Garde des Médailles & Antiques.

M. de Boze, de l'Académie Française, & Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, rue du Coq, près le vieux Louvre, à l'ancien Hôtel de Grammont.

Gardes de la Bibliothèque.

M. l'Abbé Sallier, Professeur Royal en Hébreu, de l'Académie Française & de celle des Inscriptions & Belles-Lettres, à la Bibliothèque.

M. Melot, de l'Académie R. des Inscriptions & Belles-Lettres, *Commis en second à la Garde de la Bibliothèque*, à la Bibliothèque.

Garde des Planches gravées & Estampes.

M. de la Croix, rue Colbert.

Garde de la Bibliothèque particulière du Roy à Versailles, & du Cabinet des Livres à la suite de la Cour.

M. Hardion, de l'Académie Française, & de celle des Inscriptions & Belles-Lettres, à Versailles.

Garde des Livres du Cabinet du Roy à Choisy.

M. Bernard, Secrétaire Général des Dragons, rue neuve des petits Champs, à l'Hôtel Mazarin.

Secrétaire.

M. Lefebvre, à la Bibliothèque.

Trésorier.

M. de la Cour, rue Colbert.

Interprètes pour les Langues Orientales.

Mrs { Petis de la Croix, rue de } Professeurs Royaux en Arabe.
Condé.

Otter, rue Colbert.

Armain, à Constantinople.

Afcari, rue des vieux
Augustins.

Fourmont, } rue des Francs-Bourgeois S[aint].
Michel.

Le Roux des Hauterayes,

De Guigue,

Interprète pour les Langues Allemande, Danoïse, & Suédoïse.

M. Winflow, Médecin de la Faculté de Paris, de l'Académie Royale des Sciences, Cloître S[aint].
Benoît.

Interprète pour les Langues Eclavonne, Ruffe, & Polonoïse.

M. l'Abbé Girard, de l'Académie Françoisse, rue de la Sourdiere.

Pour la recherche des Livres de Médecine.

M. Burette, Docteur & Professeur Royal en Médecine, de l'Académie Royale des Inscript. &
Belles-Lettres, rue S[ain]te Anne

Pour la recherche des Livres d'Histoire.

M. l'Abbé Alary, de l'Académie Française, rue Caffette, F[aubourg].S[aint].G[ermain]

Pour la recherche des Livres de Belles-Lettres.

M. Danchet, de l'Académie Française, rue St Honoré, vis-à-vis la rue Traverfine. »

Reproduction

Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1747 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 1^{er} avril 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1747>>.

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1747 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 1^{er} avril 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1747>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>